

Sağlık personellerinin iş kazası sebeplerinin analizi, bir şehir hastanesi örneği

Analysis of the causes of occupational accidents of health personnel, the example of a city hospital

Hivron Yoldaş¹, Mustafa Mete²,

¹ İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, hivronyoldas@stu.aydin.edu.tr ORCID No: 0009-0009-4241-044X

² Dr. Öğr. Üyesi, İAÜ, SBF Sağlık Yönetimi Bölümü, mustafamete@aydin.edu.tr ORCID No: 0000-0002-1332-7905

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi, İAÜ, SBF Sağlık Yönetimi Bölümü, mustafamete@aydin.edu.tr ORCID No: 0000-0002-1332-7905

DOI:

10.5281/zenodo.13762924

Received Date/Gönderme Tarihi:

05.09.2024

Accepted Date/Kabul Tarihi:

14.09.2024

Published Online/Yayımlanma Tarihi:

15.09.2024

ÖZ

İş sağlığı ve güvenliği ülkemizde ve dünyada giderek değer kazanan bir alandır. Personeller işe başı yaptıktan sonra ve işin devamında, iş sağlığı ve güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak uygun işe yerleştirilmeli ve çalıştırılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yeni açılan bir şehir hastanesinde sağlık personellerinin geçirdiği iş kazalarının belirlenmesi ve bu iş kazalarının cinsiyete, eğitim düzeyine, yaşa, medeni duruma, toplam hizmet yılına, unvana, çalışılan birime, kaza türüne, daha önce geçirilmiş kazaya ve kazanın gerçekleşme saatine göre değişiminin analiz edilmesidir. Araştırmada ilgili şehir hastanesinde 2021, 2022 yılı ve 2023 yılı içerisinde gerçekleşen iş kazalarına ait kaza bildirim formları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Hastane, Şehir Hastaneleri, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği

ABSTRACT

Occupational health and safety are a field that is increasingly gaining value in our country and globally. After employees start their jobs and during their employment, they should be placed in suitable positions and employed in accordance with occupational health and safety rules. The aim of this study is to identify the workplace accidents experienced by healthcare personnel at the newly opened city hospital and to analyze the variation of these accidents according to gender, education level, age, marital status, total years of service, title, department, type of accident, previous accidents, and the time of the accident. In the research, accident notification forms for work accidents that occurred in 2021, 2022 and 2023 at the relevant city hospital were examined.

Key Words:

Hospital, City Hospitals, Workplace Accidents, Occupational Health and Safety

1.GİRİŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için çalışan multidisipliner bir alandır.

Bireylerin ve toplumun sağlığını korumak ve sürdürülebilmek için çalışan sağlık personelinin de güvenli ve sağlığını koruyabileceği bir iş ortamı sağlanmalıdır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iş kazaları ve meslek hastalıkları birçok personelin hastalanmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına ve hatta hayatlarını kaybetmesi gibi kötü sonuçlar yol açabilmektedir. Çok tehlikeli iş yeri olarak sınıflandırılan hastaneler de iş kazası geçirilmesi sıklığı yönünde başı çeken iş yerlerindedir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (TCSB)'na bağlı olarak açılan şehir hastaneleri, Devlet Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesinden farklı olarak bölgesel büyük sağlık kompleksleri olarak kurulmuştur. Bünyesinde bütün sağlık alanlarını bulunduran bu hastanelerde diğer devlet hastanelerine göre daha fazla sayıda ve alanda sağlık personeli çalıştırmasını sağlamaktadır. Artan personel sayısı ile beraber geçirilen iş kazası sayısı da artmaktadır.

2. TEMEL KAVRAMLAR

2.1. İşçi Tanımının Temel Unsurları

İş hukukunda en temel kavramlardan olan işçi, 4857 sayılı İş Kanunu (İŞK)8 m.2/1'de: "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir." Şeklinde yapılmıştır. İŞK m.8/1'de ise iş sözleşmesi: "...bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir." şeklinde tanımlanmıştır (Han, 2019).

Başka bir tanımla işçi, bir iş sözleşmesine dayanarak belirli bir işverenin emir ve talimatları doğrultusunda, bağımlı olarak ücret karşılığında çalışan kişidir. İşçi, işverenin işyerinde veya belirli bir işte sürekli veya geçici olarak çalışabilir, ancak temel özellik işin bağımlı olarak ve ücret karşılığı yapılmasıdır.

2.2. İşveren Tanımının Temel Unsurları

İş hukukunda işveren, işçiyi çalıştıran, ona iş veren, iş ilişkisinde işin nasıl yapılacağına dair direktifler veren ve bu çalışma karşılığında işçiye ücret ödeyen gerçek veya tüzel kişidir. İşveren, işçi ile arasındaki iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi kapsamında işçi üzerindeki hak ve yetkilere sahiptir ve aynı zamanda işçiye karşı belirli yükümlülükleri bulunmaktadır.

2.3. İşyeri Tanımının Temel Unsurları

İşyeri; işverenin işçileri çalıştırdığı, işin yürütüldüğü ve iş ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirildiği her türlü alan olarak tanımlanır. İşyeri, sadece işin yapıldığı kapalı mekanları değil, aynı zamanda işin yürütüldüğü açık alanları, iş yerinin eklentilerini, dinlenme, yemek, uyuma, yıkanma, muayene ve bakım yerlerini, araçları ve benzeri diğer alanları da kapsar.

3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı

Sağlık; Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, "yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdanda anlaşılacağı üzere Sağlık, bireyin sadece bedenene değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal tarafıdır. Personel sağlığı; bedenene, ruhen ve aynı zamanda sosyal yönden iyilik halinin oluşturulması ve oluşan iyilik halinin sürdürülmesi, çalışma koşulları ve zehirler sebebi ile insan sağlığına olumsuz etkileyebilmektedir. Risklerin engellenmesi, personelin fiziksel yönden iş görebileceği alanlarda çalıştırılması ve bu ilgili işin uyumlu olmasını sağlamaktadır (Öznacar vd., 2020).

Personelin sağlıklı ve güvenli yaşamasını sağlamak için sağlık ihtiyaçlarını bünyesinde barındıran; güvenli iş yerinde iş görme, personelin sağlığına karşı risk oluşturan, iş yeri risklerin yok edilmesi için gerekli önlemleri de yer almaktadır. Daha başka anlatılacak olunursa, iş sağlığı ve güvenliği kavramı; iş yeri içerisinde işlerin yapılma anında personelin sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerden korunmasına yönelik yapılan planların tamamıdır (Dinç, 2022).

İnsanlığın başlangıcından günümüze varana kadar bu çalışmalar sürdürülmüştür, bu çalışmalar sebebi ile iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmiştir. Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji, insan gücüne duyulan ihtiyacı her ne kadar azaltmış olsa da iş kazası ve meslek hastalıkları maalesef ki oluşmaya devam etmektedir.

Sanayi Devrimi'nden sonra hızla büyüyen teknoloji; personelin iş sağlığı ve iş güvenliği açısından, çalışılan çevrede koruyucu faaliyetlerin bilinmesi ve uygulanması mecburi bir durum haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz zamanda iş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde zorunlu hale dönüşmüştür. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, tek başına kaza ve hastalıkların önüne geçmekle kalmayıp, iş kalitesi ile iş verimliliğinin yükseltilmesinde de büyük rol oynamıştır. Bu uygulamalar ile iş yerinde personellerin bedenen ve psikolojik yönden istenmeyen sorunlara yol açacak tüm riskler ortaya koyularak yok edilmeli ve ya en alt seviyeye düşürülmelidir. İş yerinde öngörülen riskler için tek başına işveren değil, personel de üzerine düşen görevini yerine getirmelidir. İşveren, iş yerine karşılaşılması muhtemel iş kazaları ve mesleki hastalıkları için işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanı gibi profesyonel meslek grupları ile çalışma yapmalıdır. Personel için ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılması, gerek duyulan eğitimlerin verilmesi, Kişisel Koruyucu Donanım'a (KKD) eksiksiz ulaşımı ve kullanılması ve diğer benzeri uygulamalarla iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği tam anlamı ile sağlanabilir. Türkiyede, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması yasalarla uygulamadan kaçınılmaz şekle getirilmiştir (Akar ve Şık, 2015).

3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamı

İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamını başlıklara ayırarak inceleyebiliriz; Bunlar personel sağlığı ve güvenliği, hasta güvenliği ve hastane güvenliğidir.

Personelleri korumak, İSG 'nin öncelikli hedefidir. Personellerine hastanede güvenli çalışma alanı oluşturmak ve de personellerini iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyarak fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan tam iyilik halinin sağlanmasıdır (Horozoğlu, 2017).

Hasta güvenliğini, hastanede hasta güvenliğinin sağlanması beraberinde taburculuk sayılarının artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. Hastane personelinin korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş gücü ve iş günü kayıpları azalacak, dolayısıyla yapılan işi arttıracak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının personele verdiği güvenle iş veriminde artma olacaktır.

Hastane güvenliği, hastanede alınacak önlemler ile iş kazalarından veya güvenli olmayan iş yerinden ötürü ortaya çıkabilecek kesici biyolojik etmene maruziyet, kimyasal etmene maruziyet, patlama olayları, yangın, su ve sel basması gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar yok edilip ya da en aza indirilerek hastane güvenliği sağlanmış olur.

3.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi

Sanayi devriminin başladığı zamanlardan günümüze kadar, teknolojik gelişmeler içinde bulunan ayrı ayrı kimyasal maddelerin bulunduğu iş kazaları ve meslek hastalıkları geçmişten bugüne kadar hissedilir insanlık problemi oluştursa da, başka yönden bakılınca; ortaya çıkan problemler bu problemlerin önleyebilmek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını da ihtiyaç haline getirmiştir. Üretim esnasında yaşanan bu değişiklikler tarih boyunca çalışma şartlarına ve de şartların tekrardan düzeltilmesine sebebiyet vermiştir. Dünyada ve ülkemizde çalışma şartlarını ve bunun karşılığı olan iş sağlığı ve iş güvenliğinin defalarca değişime uğradığı görülmüştür (Çiçek ve Öcal, 2016).

3.4. Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği konularında yazılı olarak bilinen ilk kaynakların Antik Yunan filozofu Herodot'a ait olduğu düşünülmektedir. Personel sağlığı ve ilgili çalışmaların arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik ilk adımların onun tarafından atıldığı öne sürülmektedir. Buna benzer olarak, çalışanların işlerinden herhangi bir olumsuz durumların da ele alınması ünlü düşünür tarafından yapılmıştır (Horozoğlu, 2017).

Benzer şekilde, Roma döneminin önde gelen diğer düşünürleri Plinius ve hekim Dioscorides Pedanius, orduya yönelik tıbbi çalışmalar gerçekleştirmiş ve 'İlaç Bilgisi Üzerine' (Peri Hyles Iatrikes) gibi eserler yazarak ilaçları detaylı şekilde incelemişlerdir. Ayrıca, Rönesans ve Reform dönemlerinde Paracelsus, Agricola ve Ramazzini'nin çalışmaları da oldukça önemlidir. Paracelsus, maden işçilerinin özellikle kurşun ve cıva zehirlenmeleri gibi sorunlarını ele aldığı 'De Morbis Metallicis' adlı eseriyle bilinir; Agricola, maden sahalarındaki tozlanma sorunlarına karşı havalandırma yöntemlerini tartıştığı 'De Re Metallica' adlı eserini yazmıştır; Ramazzini ise çalışanların duruş bozuklukları, tozlu ortamlar ve kimyasal maddelerle ilgili koruyucu önlemleri işlediği 'De Morbis Artificum Diatriba' adlı eseriyle tanınır. Bu eserler, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli örnekler arasında yer alır (Çiçek ve Öcal, 2016).

Sanayi Devrimi sonrasında bahsedecek olursak; Feodal dönemde, toplumsal yeniden üretim, lord ve serf arasındaki bağımlılık ilişkisi çerçevesinde egemen sınıf tarafından kontrol edilmekteydi. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte bu ekonomik ve sosyal yapı çökmüş ve kapitalizm olarak bilinen, 'özgür' iş gücünün piyasa mekanizmasına emeğini sunarak geçimini sağlamaya çalıştığı yeni bir düzen ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, kapitalist sistemde işçilere verilen ücret, bir sonraki gün de emeklerini sunabilmeleri için gereken refahı ve yeniden üretimi ifade etmektedir. Yeniden üretim süreci, sadece piyasa ve emek arasındaki bireysel ilişkiyi değil, aynı zamanda devletle bağlantılı kurumsal bir yapıyı da kapsamaktadır. Devlet, emek süreçlerinde önemli bir aktör olarak, iş gücü ve sermaye arasındaki ilişkilerde yer almakta ve sözleşmelerin garantörlüğü ve denetleyiciliği rolünü üstlenmektedir (Topak, 2014).

18.yüzyılın başlarında İngiltere'de meydana gelen Sanayi Devrimi, üretim süreçlerinin doğasında köklü değişikliklere sebebiyet vermiştir. Basit el zanaatlarından önce atölyelere, ardından gelişen teknoloji sayesinde büyük makinelerin kullanıldığı fabrika sistemine geçişle birlikte üretilen ürün miktarında tarihte eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşanmıştır. İngiltere'de maden ocaklarında çalışan kadın ve çocuk işçilerin korunması için Parlamento üyesi Anthony Ashley Cooper'ın çabaları ve hekim Thomas Percival'ın henüz yeteri yaş almamış çalışanların çalışma koşullarıyla ilgili raporları, Sir Robert Peel'i etkileyerek parlamentoda reform girişimlerine yol açtı (Yılmaz, 2012) Percival Pott'un baca temizleme çalışanlarının kanser riskine dair çalışmaları sonucunda 1788'de Baca Temizleyicileri Kanunu çıkarıldı.

Fabrikatör Robert Owen, vicdani reflekslerle kendi fabrikasında çalışma koşullarını iyileştirdi (Çiçek ve Öcal, 2016; Erkul, 1983). 1802'de çıkarılan ilk Fabrikalar Kanunu, çocuk çalışanların çalışma saatlerini sınırlandırsa da bu düzenlemelerin etkili bir şekilde uygulanması 1833'e kadar mümkün olmadı (Erkul, 1983; Çiçek ve Öcal, 2016).

Michel Sadler'ın etkisiyle, 1832'de parlamentoya sunduğu yasa önerisi 1833'te "Fabrikalar Yasası" olarak kabul edildi. Bu yasa ile 9 yaş altı çocukların çalıştırılması, 18 yaş altı kişilerin gece ve 12 saatten fazla çalıştırılması gibi kurallar barındırırken bünyesinde, tüm bu durumları daima denetleyen iş müfettişleri de görevlendirilmişti. 1842'de vayan çalışanların ve 10 yaş altı çocukların madenlerde çalıştırılmasına izin verilmedi. 1844'te ise fabrikalarda işyeri hekimi bulundurulması ve tehlikeli işlerde çalışan personellerin sağlık kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirildi (Çiçek ve Öcal, 2016; Horozoğlu, 2017).

İngiltere'de gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri, Avrupa'daki diğer ülkeler için örnek olmuştur. Almanya 1849, İsviçre 1840 ve Fransa 1842'de (Villermé Raporu) iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasalar kabul etmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, ABD'de 1919 yılında Harvard Üniversitesi'nde ilk kadın öğretim üyesi olan Alice Hamilton, 40 yıl boyunca mesleki zararlar üzerine araştırmalar yapmıştır (Çiçek ve Öcal, 2016).

Bu dönemde, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal değişikliklerin yanı sıra, çalışanların çeşitli risklerden korunması ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması amacıyla araştırmalar yapılmıştır. 17. yüzyılda Vauban ve 18. yüzyılda Belidor, ağır işlerin işçileri yıpratarak meslek hastalıklarına yol açtığını belirterek, iş verimliliğini artırmak için işlerin iyi organize edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. 19. yüzyılın başlarında ise Vaucanson ve Jacquard, yorucu işlerin azaltılması ve iş güvenliğinin artırılması için otomatik makinelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekmişlerdir (Tokol, 2005).

Çalışma saatlerinin yasal ve uygulama alanında sınırlandırılması, iş kazaları ve ölüm oranlarını düşmeye yönelik bir ilerleme katetmiştir. Fazla olan çalışma saatleri ve sağlıksız beslenme koşulları, işçi sınıfının sayıca azalmasına sebebiyet vermiştir. Negatif çalışma koşulları, çocuk ölüm oranlarının artmasına, sağlıksız beslenme nedeniyle raşitizm gibi sağlık sorunların karşılaşmasına, bayanların uzun çalışma koşullarında yıpranmasına, kısırlık gibi sağlık problemlerine ve bunun getirisi olan psikolojik sorunlara sebebiyet vermiştir. Bu durum, sadece işçi sınıfının sayısını azaltmakla kalmamış, aynı zamanda savaşta cepheye gönderilecek insan sayısının ve savaş koşullarında çalışacak işgücünün de azalmasına neden olmuştur (Topak, 2014).

Bu süreçte yaşanan önemli değişimlerden biri, emeğin yeniden üretimine yönelik refah devleti düzenlemelerinin yerini Workfare (Çalışma – Nimet) sistemine bırakmasıdır. Bu değişim, toplumsal yeniden üretimi aktif işgücünün yeniden üretimine dönüştürmüştür. Fordist-Keynezyen Refah Devleti dönemine ait kurumlar da bu dönüşümden etkilenmiş, sosyal güvenlik sistemi, sağlık, sosyal yardım ve hizmet alanları bu transformasyonun birer parçası haline gelmiştir (Topak, 2004).

3.5. Şehir Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kamu hastaneleri, hizmet sektöründe önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı meslek grubunu bünyesinde barındırır. Bu sağlık hizmeti veren çalışanlar arasında hekimler, mühendis, yönetimde

çalışanlar, temizlik personelleri, hemşireler, tıbbi sekreterler, şoförler ve mutfakta çalışan diğer personeller gibi birçok farklı alanlar mevcuttur (Tüzüner ve Özaslan, 2010). Bu çerçevede, hastaneler sadece sağlık uzmanlarını değil, aynı zamanda diğer sektörlerden yüksek derecede profesyonelleri içeren geniş çaplı yapılardır.

Başta gelecek kavram elbette ki ilgili şehir hastanelerinde Sağlık Hizmetleri'nin kalitesi olacaktır. Bu kalite, hasta ve personel güvenliği diğer bir yandan duyulacak memnuniyetin seviyesi ve oluşabilecek risklerin doğru yönetilmesine bağlıdır. İlgili tüm kurumlar tüm bu hizmetlerin en üst level kaliteye, verime ve performansa sahip olmalarını sağlamakla yükümlüdürler. Bu neticede karşılabilecek risk faktörleri de en az seviyeye inmiş olacaktır.

Hastaneler, çeşitli birimlere sahip olup farklı uzmanlık alanlarından profesyonelleri barındıran, ileri teknolojiyi kullanan ve karmaşık operasyonlara sahip olan, yüksek risk içeren çok tehlikeli çalışma ortamlarıdır. Sağlık personelinin tehlikeli bir iş ortamında çalışırken; ıslak ve kaygan zeminlerde düşme, kesici aletlerle yaralanma, sterilizatörle temas, hatalı izolasyon ve ekipmanlar, elektrik sistemleri, radyasyona maruz kalma, tıbbi cihazların üzerine düşmesi, ağır yük kaldırma gibi sebeplerle ani bel ağrıları ve şiddet olayları gibi tanımlanan iş kazalarıyla karşılaşmaları olasıdır.

3.6. Sağlık Bakanlığı Uhdesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının Uygulanması

Sağlık Bakanlığı, kalite ve risk faktörünün kontrolünü elinde tutabilmesi için kamuda, üniversite ve diğer sağlık kurumlarında genel bir açıda sağlık hizmetini ele alarak roller belirler. Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere, hastaneler bu konuda en çok muhattap alınacak yerlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla, burada oluşabilecek her çeşit zararlı durum hastayı ve personeli doğrudan ve ya dolaylı olarak etkilemektedir (Kantarcioglu vd., 2020).

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü, 2010 yılında genel bir politika kılavuzu hazırlayarak; personellerin emniyetli ortamlarda iş görmelerini, kendilerini güvence altına almaları ve tehlikeli ortamlarda bulunmamaları gibi hususlara öncelik vermiştir. Bu tehlikelerin başında HIV virüsü ve tüberküloz gelmektedir. Bunlar için ayrıca iyileştirme ve bakım kılavuzu hazırlanmıştır (Beyzadeoğlu ve Cengiz, 2013).

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumu, 11.08.2005 yılında Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğini yayınlamıştır. Bu yönetmelikte; yataklı tedavi merkezlerinde sağlık alanıyla alakalı meydana gelen enfeksiyon durumlarını tespit etmek, iyileştirmek ve personelleri bu olumsuz durumlardan korumak ilkeleri yer almaktadır. Personellerin güvenliği, şehir hastanelerinde de olduğu gibi diğer tüm sağlık kuruluşlarında göz ardı edilemez bir ilke olarak ele alınmıştır (SB Hizmet Kalite Standartları Rehberi, 2008).

4. ŞEHİR HASTANELERİ ADI ALTINDA AÇILAN SAĞLIK TESİSLERİ

1955 yılı ile 2005 yılı arasındaki dönemde, 6134 sayılı ve "Özel İdare Hastanelerinin Muvazene-i Umumiye 'ye Devri" adlı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile belediye ve özelleşmiş hastaneler Bakanlığa devredilmiştir. Bunlar haricinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Posta-Telefon- Telgraf (PTT) ve SSK hastaneleri de yer almaktadır.

Bu sürecin 1990 yılında, Sağlık Bakanlığı tarafınca yayımlanan “2000 yılında Herkese Sağlık: Türkiye Milli Sağlık Politikası” adlı dokümanda öngörülen bir tanı vardır ki bu da Sağlık Bakanlığı’nın sürdürülebilirliği potansiyelini yitirmiş olabilirliğidir. Bu durum karşısında, bir düzenleme yapılarak Bakanlığa ait hastanelerin İl Özel İdareleri yetkisiyle çalıştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Ek olarak mevcutta planlama konusuna hastaneler yetersiz ve bölgede az sayıda yatak işgal miktarına sahip bir hastane oranı mevcutken SSK’nın ikinci bir hastane açabileceği açıklanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 1990).

4.1. Şehir Hastaneleri Tanımı

Türkiye’de şehir hastaneleri, kamu ve özel ortaklık bütçesel yöntemine göre yapılan inşa et ve kirala olan bir devret mantığında uygulamadır.

Şehir hastaneleri, herhangi bir bedel ödenmeden özel şirketlere devredilen yapılardır ve bu yapılar Hazine arazileri üzerine inşa edilir. Kısacası bu hastaneler için Sağlık Bakanlığı kiracı rolünü oynamaktadır. İlgili şirketlere Sağlık Bakanlığı 25 yıl ve ya daha fazla süre zarfında kira verir. Buna paralel oluşacak bina bakım ihtiyaçları da yine Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilir. Süre sonunda Sağlık Bakanlığı ekstra koşullar dahil edilmeden ilgili yapıya sahip olacaktır.

2005 yılında, Sağlıkta Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeli sunulmuş ve devreye girmiştir. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dahil edilen artı bir kalem ile bu modelin bildiri piyasa yapılmıştır. Bu strateji kapsamında yapılacak hastanelere ilk olarak ‘Entegre Sağlık Kampüsü’, sonra ‘Sağlık Kampüsü’ son olarak da ‘Şehir Hastanesi’ olarak adlandırılmıştır.

4.2. Şehir Hastaneleri Kapsamı

Şehir Hastanelerinin kapsamı temelde Kamu Özel Ortaklığı (PPP – Public Private Partnership) modeline dayanmaktadır. Türkiye’nin en az 22 şehrinde bu model kapsamında yapılar yapılmaktadır (Organ ve Tekin, 2017).

Kamu Özel Ortaklığı, özel ve kamuyu tek çatı altında toplama bir yöntemdir. Ayrıca, her zaman ortak bir yönetim ve hakkaniyeti benimseyen; her türlü yeniliklere açık olan bir yöntemdir (Kerman vd., 2012).

Kamu Özel Ortaklığı hakkında çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü veya bazen de İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı olarak bilinen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) bu tanımlamayı; devlet ile bir veya birden fazla ortağın devletin ve özel kurumların karlarını birleştirerek elde edilen hizmetin özel kurumlar tarafınca elde edilmesinin planlandığı bir anlaşma olarak tanımlamaktadır (Pangal ve Yaş, 2021).

Diğer bir yandan, şehir hastaneleri koruyucu hizmetleri, tedavi hizmetleri ve sağlığın iyileştirilmesi gibi hizmetleri kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çatısı altında başta şehir hastaneleri gibi sağlık kurumlarının risk ve meslek hastalıkları gibi olumsuz durumların görülme ihtimalleri daha yüksektir.

5. ŞEHİR HASTANELERİ İŞ KAZALARI VE RİSK FAKTÖRLERİ

5.1. Şehir Hastanalarında İş Kazası Tanımı

İnsanoğlu, ilk zamanlardan beridir bir yaşama çabası içerisinde bunun getirisi olarak avcılık gibi faktörlerden gelişmiş Sanayi Devrimine kadar aşamalı bir dönemden geçmiştir. Bununla beraber gelen ihtiyaç çokluğu ve çeşitliliği teknolojiye de gelişmelere yönlendirme yapmış bu durum insan hayatına doğrudan yansımıştır. Kullanılan araç ve gereçlere talep değişmiş ve bunlarla birlikte mini atölyeler doğmuş ve senelerce üretim bu gibi yerlerde devam etmiştir.

Tüm bu gelişimler, insan hayatını her zaman olumlu etkilememiştir. Atölyeler yetersiz kalmış ve süreç Sanayi Devrimine kadar dayanmıştır. Sanayi bu süreçte günden güne gelişmeye devam etmiş fakat kendisiyle işleyiş karmaşıklığı ve çeşitli kazalarda getirmiştir. Bu kazalar kimi zaman ilgili iş yerine maddi hasarlar getirmiş, kimi zaman insanoğlunun yaralanmasına hatta ölümüne sebebiyet vermiştir.

Üretim ve hizmet alanlarında oluşan ve kaza olarak nitelendirilen her olay, kazayı yaşamış sigortalı personelin çalıştığı yerde bulunduğu esnada gerek bedenen gerekse psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine neden olan her türlü vaka iş kazası olarak tanımlanmaktadır.

5.2. Şehir Hastanalarında İş Kazası Şartları

Personelin geçirmiş olduğu vaka her zaman iş kazası olarak gösterilemez. Bunu öldürmanın çeşitli şartları bulunmaktadır. Bu temel şartların bazıları;

- Sigortalı Olma
- Personelin Kaza Nedeniyle Zarara Uğraması
- Yasa Gereğince Bir Kazanın Varlığı
- Sebep-Sonuç İlişkisi (İllyet Bağı)

5.3. Şehir Hastanalarında İş Sağlığı ve Güvenliğini Tehdit Eden Risk Faktörleri

Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere; şehir hastaneleri, iş kazaları konusunda riskli kabul edilen en temel alanlardan biri olan kurumların başında gelmektedir. Bunlara neden olan faktörlerin başında biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikolojik faktörler gelmektedir. Kısaca bunlardan bahsedecek olursak;

5.3.1. Biyolojik Risk Faktörleri

- Enfeksiyon Etkenleri
- Kan ve Vücut Sıvıları
- Hastane İçi Enfeksiyonlar
- Hasta Bakımı ve Temas
- Havadan Bulaşan Patojenle

- Atık Yönetimi
- Laboratuvar Çalışmaları
- Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eksiklikleri

5.3.2. Kimyasal Risk Faktörleri

Kimyasal faktörler özellikle ameliyathane ve laboratuvarlarda sıkça rastlanan riskler olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin;

- Temizlik ve Dezenfeksiyon Ürünleri
- Sterilizasyon Maddeleri
- İlaçlar ve Tıbbi Kimyasallar
- Laboratuvar Kimyasalları
- Gazlar
- Civa ve Civa İçeren Ekipmanlar
- Kemoterapötik Ajanlar
- Tıbbi Atıkla
- Lateks ve Alerjen Maddeler
- Radyoaktif Maddeler

5.3.3. Fiziksel Risk Faktörleri

- Fiziksel faktörler personelde risk oluşturabilecek çevresel faktörleri kapsamaktadır. Örneğin;
- Ergonomik Tehlikeler
- Gürültü
- Radyasyon
- Isı ve Soğuk Maruziyeti
- Kaygan ve Islak Zeminler
- Elektrik Tehlikeleri
- Işıklandırma
- Yangın ve Patlama Riskleri
- Düşme ve Çarpma Tehlikeleri
- Manyetik Alanlar

5.3.4. Psikososyal Risk Faktörleri

Fiziksel faktörler personelde risk oluşturabilecek çevresel faktörleri kapsamaktadır. Örneğin;

- Yüksek İş Yükü ve Uzun Çalışma Saatleri
- Duygusal ve Fiziksel Yorgunluğu
- Şiddet ve Taciz
- Karar Verme ve Sorumluluk
- Destek Eksikliği ve İzolasyon
- İş Güvencesi ve Kariyer Endişeleri
- Hasta ve Ailelerle Etkileşim
- Duygusal Travma
- Rol Çatışması ve Belirsizlik
- İş-Yaşam Dengesi

Tüm bu risk faktörleri, hastane çalışanları ve hastalar için ciddi sağlık tehditleri oluşturabilir, bu nedenle uygun önlemler alınması hayati öneme sahiptir.

6. İŞ KAZALARI BİLDİRİMİ DETAYLARI VE İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

Türkiye’de mevzuatın getirisi gereği iş kazalarının SGK’ya bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim ise işveren vasıtasıyla yapılmalıdır. Ancak, işveren tarafında bu bildirim aşaması ve kaza durumlarındaki detaylar konusunda gerekli eğitimi alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum da oluşan kazanın gerçek durumundan uzak kazayı hafifleterek veya eksik bilgi vererek mevcut durumdan farklı bir bildirimde bulunabilmektedirler (Baradan vd., 2016).

İş kazalarının ileriki döneme katkı sağlayabilmesi için doğru, düzenli ve tam kapsamlı raporlanması şarttır. Türkiye’de meydana gelen tüm iş kazalarının bildirimi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve kendi yasalarının zorlayıcı doğası, işveren tarafında birtakım önlemleri almaya ve emniyetli çalışma alanı oluşturmaya zorlamıştır. Ve elbette ki iş kazası sonrası ilgili kurum kazayı geçiren personel tarafına bazı edinimler sağlamakla hükümlü olacaktır. Bunların eksiksiz ve zamanında sağlanabilmesi için SGK ya yapılacak bildirimlerin yükümlülüklerine de eksiksiz uyulması gerekmektedir.

Bildirim kapsamında yer alacak olan önemli iki temel konu vardır. Bunlardan ilki yukarıda da bahsedildiği üzere SGK’nın sağlayacağı edinimler, ikincisi ise bildirim aşamasında gecikme olamaması olarak belirtebiliriz. İşverenin hükümlülükleri iş kazası sonrası kazayı geçiren personele karşı devreye girecektir. SGK’nın bu edinimleri tam olarak yerine getirebilmesi için kazanın nasıl, ne zaman ve hangi şartlar altında meydana geldiği gibi temel bilgilere sahip olması gerekecektir. Hiç şüphesizdir ki tüm bu

bilgilendirmenin ediniminde iş kazasının zamanında ve tam donanımıyla yapılması göz görülür şekilde nettir (Caniklioğlu, 2006).

Burada esas alınan; SGK'ya gecikme yaşanmaksızın bildirilen bu iş kazalarında doğrudan etkilenen personele gerekli yardımların yapılması ve bu esnada yaşanmış olan tüm delillerin eksiksiz toplanmasıdır. İş kazası durumunda çalışanın haklarının korunması ve SGK'dan alabileceği yardımlar için işverenin kazayı zamanında bildirmesi önemlidir. Sağlıklı bir bildiri de bu gibi faktörler önemli rol oynamaktadır.

Lakin yapılan bildirimlerin öngörülen sürede SGK'ya bildirilmemesi durumunda gerekli yaptırımlar işverene yapılmaktadır. Çünkü tek sorumlu bu durumda işveren olacaktır. Bildirimlerin SGK'ya hiç bildirilmemesi ile gecikme yaşanarak bildirilmesi arasında farklı sorumluluklar söz konusu olabilmektedir.

6.1. SGK Tarafından İşverene Yapılan Yaptırımlar

Eğer iş kazası işveren tarafından SGK'ya hiç bildirilmemişse iki farklı yaptırım söz konusu olacaktır;

6.1.1. İdari Para Cezası

İşveren, iş kazası meydana geldiğinde bunu en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmesi şarttır. 5510 sayılı Kanun'da: "O yer kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde... iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. ... süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar" (m.13/2) hükmüyle açıktır ve nettir. Fakat; aynı zamanda işveren, çalışanın kaza nedeniyle maruz kaldığı maddi ve manevi zararlar için tazminat yükümlülüğüne de sahip olabilir. Bu durum iş kazasının SGK'ya hiç bildirilmemesi örnek verilebilir. Bu gibi durumlarda idari para cezası kaçınılmazdır.

6.1.2. İş Göremezlik Ödeneği ve Sağlık Hizmetleri Giderleri

İş kazası bildiri kuruma yapılana kadar ki kazaya geçiren personele işveren tarafından verilecek olan iş göremezlik ödeneği de işveren sorumluluğu arasında olan bir diğer faktördür. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık nedeniyle çalışanın iş göremez duruma gelmesi durumunda SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir. Bu ödenek, çalışanın raporlu olduğu süre boyunca maaşının bir kısmını karşılamak amacıyla verilir. Bu ödenek iş kazası geçirmiş ve çalışamayacak halde olan personele verilen geçici bir ödenektir. İş kazası sonucu geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, sigortalının günlük kazancı üzerinden belirlenen bir oranla ödeme yapılır.

İş kazası esnasında personelin maruz kaldığı zarardan işverenin bizzat neden olup olmaması, iş verenin bu iş kazasına karşı olduğu sorumluluğu değiştirmemektedir. Süresinde bildirilmeyen iş kazalarından ortaya çıkan sorumluluk, sadece verilecek olan geçici iş görmezlik ödeneği için hazırlanmıştır. İş kazası geçiren bir personelin, bir süreliğine tedavi ve iyileşme sürecine ihtiyaç duyacağı ve bu dönemde (geçici iş göremezlik sürecinde) kısmen veya tamamen çalışmayacağı söz konusu olabilir. Bu süreçte çalışmayan personelin, kaybettiği gelirlerin telafi edilmesi şarttır.

İş kazalarının zamanında bildirilmediği vakalarda verilen iş görmezlik ve sağlık hizmetleri giderlerin tamamında yerel mahkemece netleştirilmiş ve karara bağlanmıştır. Yargıtay, 5510 sayılı Kanun'un 21/2 maddesindeki düzenlemenin yalnızca geçici iş görmezlik ödeneği için olduğunu, sağlık hizmeti masraflarını içermediği ve sağlık hizmeti giderlerinin karşılanmasında işverenin kusurunun belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştur.

Geçici iş görmezlik ödeneğinin tutarları 5510 S. Kanun m.18/3 maddesinde ele alınmıştır. Bu maddeye göre Günlük İş Görmezlik Ödeneği (GİGÖ) tutarı, hastanın hastanede yatarak tedavi olması durumunda günlük gelirinin yarısına, ayakta tedavi edilmesi durumunda ise üçte ikisine karşılık gelir. Benzer bir düzenleme, 506 Sayılı Kanun'un 89/1. maddesinde de yapılmış olup, sigortalının yatarak veya ayakta tedavi görmesine bağlı olarak GİGÖ tutarı farklı şekilde belirlenmiştir.

5510 Sayılı Kanun'un 18/3. maddesinin ilk halinde, geçici iş görmezlik ödeneği tutarının belirlenmesinde tedavi şekline göre bir farklılıklar yapılmamıştı. Bu düzenlemeye göre, GİGÖ, günlük kazancın üçte ikisi olarak belirlenmişti. Ancak, 17 Nisan 2008'de yürürlüğe giren 5754 Sayılı Kanun'un 149. maddesi ile bu hüküm revize edilmiş ve 506 Sayılı Kanun'daki eski düzenlemeye tekrar geçiş yapılmıştır.

Sürekli iş görmezlik durumlarında ise işleyiş biraz daha farklıdır. Sürekli iş görmezlik durumu yaşayan personel; iyileşmesi mümkün olmayan sakatlıklar, uzuv veya diğer duyu organlarında yaşanmış olan kayıp gibi durumlarda sürekli iş görmezlik olarak değerlendirilir.

Sürekli iş görmezlik durumu, meslekte kazanma yetisinin kaybı miktarına göre iki farklı kısımdan kendini göstermektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin (SSİY) 41/7. maddesine göre, sürekli tam iş görmezlik, mesleki gücün %100 oranında kaybını ifade eder. Aynı hükme göre, sürekli kısmi iş görmezlik ise mesleki kazanma gücünün %10 ile %99,99 arasında kaybedilmesi demek olmaktadır. Bu ayırım, sigortalıya bağlanacak gelir miktarı açısından önemli bir yer tutmaktadır.

Bu personel, kalan hayatının iş hayatında elde edeceği tüm kazançlarından yoksun kalacağı kaçınılmazdır. Günlük kazancından ve diğer gelirlerinden yoksun kalacağı için bu kişinin bizzat tazminat istemesi hakkı bulunmaktadır (Çelik, 2014).

Yargıtay kararında, "...kaza öncesi yaşamına göre daha fazla efor sarf ederek yaşadığı sabit olup bunun için efor kaybına bağlı maddi tazminat isteminde bulunulabilir. Sürekli iş görmezlik, organ eksilmesi veya organ zayıflaması sonucu beden gücünün belli bir oranda azalması durumudur. Genel olarak bu durumdaki kişi sakatlık oranına göre çalışmasını sürdürebilir ise de, yaşlarına ve aynı işi yapanlara göre (sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba harcayacağından, kazançlarında bir azalma olmasa bile (sakatlığı oranında) tazminat isteme hakkı bulunduğu kabul edilmekte; buna... kararlarında "güç (efor) kaybı" tazminatı denilmektedir..." diyerek bu durumu vurgulamıştır (Yargıtay, 2018).

Bir başka kararda 21. Hukuk Dairesi de bu karara paralel, "...6098 sayılı Türk Borçlar Yasasının 49. maddesi hükmüne göre "kusurlu veya hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür." Aynı Yasanın 54.

maddesinde bedensel zararlar; “tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitilmesinden doğan kayıplar” olarak sayılmıştır. Bu durumda iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez durumuna gelen sigortalı, bu iş gücü kaybı nedeniyle cismani zarara uğramıştır. Sigortalının bedensel zararı nedeniyle olay tarihinden itibaren ölene kadar bu efor kaybının neden olduğu maddi zararının giderilmesi gerekir. Sigortalının iş kazası veya meslek hastalığı sonrası daha yüksek ücretle iş bulması veya aynı işine devam ediyor ve aynı ücreti elde ediyor olması bedensel zararının bulunmadığı anlamına gelmez. Sonuç olarak; sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremez durumuna düşmüşse açacağı maddi tazminat davası ile bedensel zararının giderilmesini isteyebilecektir...” diyerek sigortalı personelin bu hakka sahip olduğunu açıkça belirtmektedir (Yargıtay, 2016).

7. GEREÇ VE YÖNTEMLER

Çalışmanın önemi ve amacı, araştırma için seçilen evren ve örneklem, hipotezler, yapılan istatistiksel analizler ve veri toplama araçları ile ilgili bilgiler çalışmanın bu bölümünde sunulacaktır.

8. BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde araştırma soruları çerçevesinde yapılan analiz sonuçları sunulmuş ve bulgular yorumlanmıştır. 2021-2022-2023 yıllarında meydana gelen toplam 901 adet iş kazası dosyası incelenmiştir. Analiz ve incelemelerde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır;

- Tüm istatistiksel analizler IBM SPSS 25.0 programı kullanılmıştır.
- Analizlerde tanımlayıcı istatistikler frekans (n), yüzde (%) değerler olarak belirtildi.
- Sağlık çalışanlarının kişisel bilgilerine göre değişkenlerin karşılaştırmalarında “Ki-kare testi” kullanılmıştır.
- Ulaşılan bütün sonuçlarda istatistiki anlamlılık $p < 0,05$ seviyesinde değerlendirilmiştir.

8.1. Sağlık Çalışanlarının Demografik Bilgilerin Tanımlayıcı İstatistiklerine İlişkin Bulgular

• Sağlık personelinin cinsiyet dağılımı

Şekil 1’de sağlık personellerinin cinsiyet dağılımı grafiği görülmektedir. Grafikte yer alan cinsiyet yüzde değerleri incelendiğinde, sağlık personelinin %77,4’ü (n=697) kadın, %22,6’sı (n=204) erkektir.

Şekil 1. Sağlık personelinin cinsiyet dağılımı

• Sağlık personelinin eğitim düzeyi dağılımı

Şekil 2'de sağlık personellerinin eğitim düzeyi dağılımı yer almaktadır. Grafikte yer alan eğitim düzeyi yüzde değerleri incelendiğinde, sağlık personelinin %92,6'sı (n=834) üniversite mezunu, %6,3'ü (n=57) lisansüstü mezunu, %1,0'ı (n=9) lise mezunu ve geriye kalan %0,1'lik (n=1) sağlık çalışanı ise doktora mezunudur.

Şekil 2. Sağlık personelinin eğitim düzeyi dağılımı

• Sağlık personelinin yaş dağılımı

Şekil 3'de sağlık personelinin yaş dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan yaş gruplarının yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %90,8'i (n=818) 21-30 yaş arasında, %7,8'i (n=70) 31-40 yaş arasında, %1,1'i (n=10) 20 yaş altı ve geriye kalan %0,8'i de (n=7) 41-50 yaş arasındadır.

Şekil 3. Sağlık personelinin yaş dağılımı

• Sağlık personelinin medeni durum dağılımı

Şekil 4'te sağlık personelinin medeni durum dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan medeni durum yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %77,1'i (n=695) bekar, %22,3'ü (n=201) evli ve geriye kalan %0,6'sı (n=5) dul, boşanmıştır.

Şekil 4. Sağlık personelinin medeni durum dağılımı

• Sağlık personelinin toplam hizmet yılı dağılımı

Şekil 5’de sağlık personelinin toplam hizmet yılı dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan toplam hizmet yılı yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %55,2’si (n=497) 1-5 yıl arasında, %42,2’si (n=380) 1 yıldan az, %1,8’i (n=18) 6-10 yıl arasında, %0,6’sı (n=5) 16 yıl ve üzeri ve geriye kalan %0,3’ü (n=3) 11-15 yıl arasında sağlık personeli olarak görev almıştır.

Şekil 5. Sağlık personelinin toplam hizmet yılı dağılımı

• Sağlık personelinin kadro durumu dağılımı

Şekil 6’da sağlık personelinin kadro durumu dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan kadro durumu yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %91,6’sı (n=825) aday memur, %7,7’si (n=69) asil memur ve geriye kalan %0,8’i (n=7) sözleşmeli personel olarak görev almaktadır.

Şekil 6. Sağlık personelinin kadro durumu dağılımı

• Sağlık personelinin unvanı dağılımı

Şekil 7'de sağlık personelinin unvanı dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan unvan yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %84,0'ı (n=757) hemşire, %9,1'i (n=82) hekim, %5,5'i (n=50) sağlık teknisyeni, %1,1'i (n=10) diğer personel ve geriye kalan %0,2'si (n=2) idari personel pozisyonunda çalışmaktadır.

Şekil 7. Sağlık personelinin unvanı dağılımı

• İş kazası geçiren sağlık personelinin çalıştığı birim dağılımı

Şekil 8'da iş kazası geçiren sağlık personelinin çalıştığı birimi dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan çalışılan birim yüzde dağılımları incelendiğinde, iş kazası geçiren sağlık personelinin %39,3'ü (n=354) klinikte, %31,0'ı (n=279) ameliyathane ve yoğun bakımda, %16,8'i (n=151) poliklinikte, %11,5'i (n=104) acil serviste ve geriye kalan %1,4'ü (n=13) idari birimde çalışmaktadır.

Şekil 8. İş kazası geçiren sağlık personelinin çalıştığı birim dağılımı

• Kaza sırasında yapılan işin dağılımı

Şekil 9'da iş kazası sırasında yapılan işin dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan kaza sırasında yapılan işin yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %86,3'ü (n=778) kaza sırasında hasta tedavisi ve laboratuvar hizmeti gerçekleştirdiğini, %7,7'si (n=69) alan düzenlemesi yaptığında, %2,8'i (n=25) ara dinlenmede, %2,4'ü (n=22) kaza yerinde ve geriye kalan %0,8'i (n=7) hastaneye geliş ve gidiş işinde olduğunu belirtmiştir.

Şekil 9. Kaza sırasında yapılan işin dağılımı

• İş kazası geçiren sağlık personelinin iş kazasının konusu dağılımı

Şekil 10'de iş kazası geçiren sağlık personelinin iş kazasının konusuna ilişkin dağılım grafiği yer almaktadır. Grafikte yer alan iş kazası geçiren sağlık personelinin iş kazasının konusunun yüzde dağılımları incelendiğinde, sağlık personelinin %72,6'sı (n=654) kesici-delici alet yaralanması yaşamıştır, %13,7'si (n=123) kimyasal veya biyolojik etkene maruz kalmıştır, %11,7'si (n=105) düşme-çarpma yaralanması yaşamıştır, %1,1'i (n=10) psikolojik maruziyet geçirmiştir, %0,7'si (n=6) ofis kazaları yaşamıştır ve geriye kalan %0,3'ü (n=3) trafik/ulaşım kazaları yaşamıştır.

Şekil 10. İş kazası geçiren sağlık personelinin iş kazasının konusu dağılımı

9. TARTIŞMA

Bu çalışmanın amacı, 2020 yılında açılan ortalama 9.000 kamu personeli ile hizmet veren İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 2021, 2022 ve 2023 yılları arasında geçen sürede 901 adet personelin toplamından oluşan iş kazalarının analizini yaparak iş kazalarının kimlerde ve ne sebeple oluştuğunu ortaya koymaktadır.

Literatür incelendiğinde bir devlet hastanesinde yapılan araştırmada 2018 ve 2019 yılları arasında iş kazası geçiren personellerin %57'si erkek, %43'ü ise kadındır (Diker ve Çakmak, 2023). Diğer literatür incelemesinde ise başka bir devlet hastanesinde iş kazası geçiren personellerin %27.5'i erkek iken, %72.5'i kadındır (Uçak vd., 2011). Şehir Hastanesi örneği incelendiğinde ise, iş kazası geçiren personelin %22.6'sı erkek, %77.4 kadındır. Bu durum bazı kaynaklarda iş kazalarının cinsiyetle ilgili olmadığını söylemektedir. Yalnız şehir hastanesinde iş kazası geçiren personeller arasında meslek dağılımına baktığımızda %84'ünü hemşireler oluştururken devlet hastanesine bu oran %65.1'e gerilemektedir. Ülkemizde hemşirelik mesleğinin icraatını gerçekleştirenlerin cinsiyetinin çoğunluğunun kadın olması bu oranlar arasındaki dengesizliğe sebebiyet vermiştir.

Devlet hastanesi örneğinde iş kazası geçiren personellerin %55.1'i üniversite mezunu, 26,9'u lise mezunu, %20.0'i yüksek lisans mezunudur. Şehir hastanesi örneğindeki iş kazalarının eğitim düzeylerini inceleyecek olursak en yüksek oranın %92.6 ile lisans mezunları olup, %0,6 lisans üstü, %1,0 lise ve %0,1 doktora olarak sıralayabiliriz.

Toplanan iş kazası verilerimizde yaş dağılımına bakıldığında %90.8 ile 21-30 yaş grubunun en fazla iş kazası geçiren grup olduğunu görüyoruz.

İş kazası geçirenlerin medei durumu incelendiğinde %77,1 ile en fazla iş kazasını bekarları işlediği fark edilmiştir.

Toplam hizmet yılı artıkça iş kazası geçirme oranını da azalmaktadır. Örneğin 1-5 yıl içerisinde iş kazası geçirme oranı %55.2 iken, 6-10 yıl içerisinde bu oran %1.8'e düşmektedir.

Personellerin %39,3 oranla en fazla kliniklerde iş kazası geçirdiği, %1,4 ile de en az oranla idari birimlerde iş kazası geçirdiği görülmüştür. Bu durumu alanda çalışan personel sayısı fazlalığına ve iş yoğunluğu gibi sebeplerle bağdaştırılabilir.

En fazla iş kazası %86,3 oranında hasta tedavisi ve laboratuvar hizmetleri sırasında gözlenmiştir. En önemli sebebinin iş stresinin yoğun olduğu anlar olması olabilir.

İş kazası geçiren personelin iş kazasının konusuna bakıldığında %72,6 gibi yüksek bir oranla kesici delici alet yaralanmasını görmekteyiz. Bunun nedeni kullanılan iğne ucunun tekrar kapatmaya çalışmaktan kaynaklanıldığı düşünülmektedir.

Tartışmaya son verirken en fazla iş kazasını kadınların, lisans mezunu, 21-30 yaş, bekar, mesleğine yeni başlayan, aday memur, , hemşirelik mesleği, kesici delici alet yaralanması iş kazası geçirmiştir.

10. SONUÇ

Tezimizin sonlarına gelirken elde ettiğimiz bilgileri gözden geçirelim. Araştırmamız ülkemizde yeni sayılabilecek hastane sistemi olarak sayılan bir şehir hastanesi baz alarak yapılmıştır. Şehir hastanemiz 2020 yılında açılan hastanemizde ki kamu personellerinin iş kazası ve detayları titizlikle incelenmiştir.

Şehir Hastanemiz yeni açılmasından ötürü personelleri genel olarak Sağlık Bakanlığımız tarafınca atanan ve geneli 21-30 yaş arası olan genç personellerdir. Genç personellerimizi iş kazası geçirme yönünden değerlendirdiğimizde, mesleklerinin ilk zamanları olması yani toplam hizmet yıllarının az olması bu sebeple de deneyimsiz olmaları iş kazası oranını arttırmaktadır. Personel için daha fazla oryantasyon eğitimleri verilmeli. Eğitimlerdeki iş sağlığı ve güvenliğine ayrılan zaman arttırılmalı ve bu eğitimlerde devamlılığı sağlanmalıdır.

Şehir Hastanemizde de diğer hastanelerde olduğu gibi iş kazası geçiren meslek grubu, hemşire grubu olarak gözlemlenmiştir. Hekim grubunun iş kazası geçirmesinin az olduğu göze çarpmaktadır, bu durum iyiymiş gibi görünse de asıl olanın hekimlerin iş kazası bildirimini yapmamasıdır. Hastalık takiplerini kendileri yapan hekimlere iş kazası bildirimini sadece takip için değil SGK bildirimini için de olduğu bilgi verilmelidir. SGK bildirimini iş kazası oranlarının tespit edip azaltmaya yönelik çalışmalar yaptığı başta hekimler olmak üzere tüm personele anlatılmalıdır. Böylelikle iş kazası geçiren tüm personeller SGK bildirimini için iş sağlığı ve güvenliği birimine başvursun. Hastayla birebir temas eden hemşire grubu, hastaya uygulanan tedavilerde kesici delici alet grubuna giren iğne ucu batması en fazla yaşanan iş kazasıdır. Hemşirelerde ki iş kazası oranını düşürmek için hemşirelere özel eğitim verilmelidir.

Şehir hastanemiz de en fazla iş kazası geçirenlerin, eğitim durumu olarak üniversite olmasındaki temel sebep iş kazası geçiren meslek grubunun hemşireler olmasıdır. Eğitim düzeyi olarak üniversite

mezunları daha çok iş kazası geçiriyor olarak görünse de çalışan sayısı ile kıyasladığımızda lise mezunlarının daha fazla iş kazası geçirdiğini görmekteyiz. Bu durumun önüne geçebilmek için lise mezunlarının eğitim seviyesini yükseltmesine destek olmak ve deneyim kazanmasına yardımcı olunursa iş kazası geçirme olasılıkları düşecektir.

Polikliniklerdeki iş kazası yaşanması kan alma biriminde, hastadan kan alırken eline iğne ucu batan hemşirelerden kaynaklandığı görülmüştür. Hemşirelerimizin daha az zarar görmesi için kan alma birimlerinde görev yapan hemşirelerimize iğne batmasını engellemeye yönelik bariyerli eldiven temin edilmeli ve kullanımının önemi anlatılmalıdır.

Acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda ki iş yükü azaltılmalıdır. Acil servislerde yaşanan şiddet olaylarını azaltmak için güvenlik önlemleri alınmalıdır.

İş kazası oranları düşürülürse personelin sağlığı korunacak, aynı zamanda da iş verimi artıracaktır. İş veriminin artması ülke ekonomisine katkı sağlayarak kalkınmamıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kavramının günlük hayatımızda uygulamalı ve de önemini kavramalıyız.

KAYNAKÇA

- Akar Şahingöz, S., ve Şık, A. (2015). İş Sağlığı ve Güvenliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
- Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., ve Usmen, M. A. (2016). Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri. *Teknik Dergi*, 27(1), 7345-7370.
- Beyzadeoğlu, H., ve Cengiz, İ. (2013), Sağlık çalışanlarının riskleri ve sağlık takipleri, www.sdplatform.com/Dergi/736/Saglik-calisanlarinin-riskleri-ve-sagliktakipleri.aspx Erişim Tarihi: 15.08.2024.
- Canıklıoğlu, N. (2006). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısına Göre Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 1(8), 50-92.
- Çelik, Ahmet (2014), "Tazminat Hesaplarında Yöntem Arayışları ve Hesap Unsurlarının Hukuksal Değerlendirmesi", *Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi*, Cilt 11, Sayı 42, 2014, s.155.
- Çiçek, Ö., ve Öcal, M. (2016). Dünyada ve Türkiye'de İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi. *Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 5(11), 106-129.
- Diker, H., ve Çakmak Barsbay, M. (2023). Hastanelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İncelenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği. *Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi*, 26(1), 99-114.
- Diñç, G. (2022) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin "İş Sağlığı ve Güvenliği" Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi, [Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi], İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul Gelişim Üniversitesi.
- Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, R.G: 11.08.2005 tarih 25903 ve sayılı
- Erkul, İ. (1983). Sosyal Politika Dersleri, C.1, Yayınevi: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1983; Yayın Yeri: Eskişehir
- Han, İ. A. (2019). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. Maddesi Kapsamında İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, (37), 181-202.
- Horozoğlu, K. (2017). İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Analizi. *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 265-281.
- Kantarçioğlu, H., Kantarcıoğlu, A., ve Diñç, H. (2020). Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği: Kamu hastanelerinde risk değerlendirme yöntemlerine yönelik bir inceleme. *Sağlık Akademisyenleri Dergisi*, 7(1), 61-67.
- Kerman, D., Altan, D., Aktel, D., ve Eke, Ö. (2012). Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel Ortaklığı Uygulaması. *SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 17(3), 1-23.
- Organ, A., ve Tekin, B. (2017). Şehir Hastanesi Kuruluş Yeri Seçimi İçin Gri İlişkisel Analiz Yaklaşımı: Denizli İli Örneği. *Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 4(3), 256-278. <https://doi.org/10.30803/adusobed.336967> Erişim Tarihi: 03.07.2024.
- Özel İdare Hastanelerinin Muvazene-i Umumiye 'ye Devri kanunu, 6134 sayılı, R.G: 15.07.1953 tarih ve 8458 sayılı
- Öznacar, B., Yücesoy, Y., ve Demir, B. (2020). Okul Yöneticilerinin Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerilerinin Değerlendirilmesi. *Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(2), 94-102.

Pangal, Z., ve Yaş, H. (2021). Sağlık Sektöründe Kamu Özel Ortaklığı Modeli ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine Yönelik Bir Araştırma. Gümüşhane Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 172-185. <https://doi.org/10.37989/gumussagbil.850212> Erişim Tarihi: 01.06.2024

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Hizmet Kalite Standartları Rehberin Ankara 2008 (Hizmet Kalite Standartları Rehberi, sayfa 113-129)

Sağlık Bakanlığı. (1990). 2000 yılında Herkese Sağlık: Türkiye Milli Sağlık Politikası. Sağlık Bakanlığı, Ankara. Nisan 1990. Page 2. Ulusal Sağlık Politikası

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, R.G: 12.05. 2010 tarih ve 27579 sayılı

Sosyal Sigortalar Kanunu, 506 sayılı kanun, R.G: 29, 30, 31/07/1964- 01/08/1964 tarih ve 11766 – 11779 sayıları

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5510 sayılı, R.G: 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5754 sayılı, 8.05.2008 tarih ve Sayı 26870 sayılı

Tokol, A. (2005). Türk Endüstri İlişkileri Sistemi, Ankara: Nobel Yayınları.

Topak, O. (2004). İşçiden İş Kavramına Geçiş ve Değişikliğin Gizli İdeolojisi. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 5(18), 7-12.

Topak, O. (2014). Meslek Hastalıkları Ekonomi Politikası Üzerine Notlar. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 14(51), 2-9.

Türk Borçlar Kanunu, 6098 sayılı, R.G: Tarih: 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı

Tüzüner, V., ve Özaslan, B. (2010). Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 138-154.

Uçak, A., Kiper, S., ve Karabekir, H. S. (2011). Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları İş Kazaları ve Eğitimin İş Kazalarını Azaltma Durumuna Etkisi. Bozok Tıp Dergisi, 1(3).

Yargıtay 17. H.D. 2018/959 E. 2018/11263 K. sayılı, 26.11.2018 tarihli kararı.

Yargıtay 21. H.D. 2015/22433 E. 2016/3973 K. sayılı, 10.03.2016 tarihli kararı.

Yılmaz, Ö. H. (2012). İşyeri Hekimliğinde İnsan Gücü Planlaması İçin İş Analizi ve Simülasyon Yaklaşımı, [Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi], Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.